

ВИДЫ ДИАЛОГА И СПОСОБЫ ЕГО ЯЗЫКОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ. ДИАЛОГОВЫЕ МОДЕЛИ.

Hakimova Zumradxon Qudratali qizi

Farg`ona Davlat universiteti, Amaliy ingliz tili kafedrası o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13883977>

Аннотация

Диалог – неотъемлемая часть человеческого общения, в котором два или более персонажей представлены как беседующие. Он используется писателями как способ продвижения сюжета своей истории, заставляя своих персонажей раскрывать свои планы действий или делиться своими сокровенными мыслями и эмоциями. В этой статье обсуждаются различные типы диалогов с примерами.

Ключевые слова: диалоговое сохранение, диалоговый спор, диалоговое равенство, диалоговое вопрошание,

Диалогическая речь – это вид речи, при котором осуществляется непосредственный обмен высказываниями между двумя или более лицами. Условия, в которых протекает диалогическая речь, определяют ряд ее особенностей: краткость выражения, широкое использование невербальных средств общения (мимики, жестов), большую роль интонации, разнообразие незаконченных предложений, свободную от строгих норм книжную речь, синтаксическая конструкция высказывания, преобладание простых предложений. По типам коммуникативного отношения его можно разделить на два: диалог-разговор и диалог-спор.

Диалог-разговор отличается широким употреблением простых односоставных предложений с преобладанием повествовательных и вопросительных предложений над побудительными и восклицательными. В этом типе обычно можно обнаружить преимущественное употребление различных вопросительных, в том числе альтернативных вопросительных предложений; среди сложных предложений сравнительно часто употребляются сложноподчинительные и особенно объяснительные предложения модального типа; частое употребление неполных предложений, многоточий (да, нет); наличие отдельных высказываний, в структурно-смысловом плане близких к монологическим. В диалог-разговоре ведущими единицами обучения являются реплики-стимул (инициативные реплики) и реплики-ответы (реактивные реплики).

Диалог-спор – это обмен мнениями с целью принятия решения или выяснения истины, разъяснительная аргументация и противоречивая

аргументация. В него входят языковые средства, описывающие аргументацию в диалоге-споре, охватывающие все языковые уровни. При этом к средствам выражения аргументации относятся глаголы, отрицательные наречия, местоимения, противительные союзы, отрицательная частица и фразеологизмы с отрицательным значением. Остальные лексические, грамматические и просодические средства выражения аргумента приобретают соответствующее контексту значение, преобладает утвердительно-восклицательный характер реплик. По характеру взаимодействия коммуникантов диалоги делятся на: диалог-равенство, диалог-сотрудничество и диалог-зависимость. Оба участника диалога ведут беседу, не направленную на достижение какого-то совместного, конкретного результата, например диалог-интервью.

Диалог-равенство характеризуется кооперативной стратегией, языковой формой, которая выражается в вопросно-ответной репликации. Диалогическая зависимость характеризуется подчинением одного из участников другому, например, диалог между работодателем и соискателем. Преобладающий характер реплик носит утвердительно-вопросительный характер.

Диалоговое сотрудничество направлено на достижение общей цели коммуникантов, поэтому для него характерно преобладание кооперативных стратегий. Например: телефонный разговор между клиентом и сотрудником компании по ремонту компьютеров (и клиент, и сотрудник компании стремятся вместе решить проблему, реализован вопросно-ответный характер реплик). По характеру взаимодействия участников бывает: диалог - вопрошание, диалог (полилог) - дискуссия, диалог - диссонанс (несогласие), диалог - выяснение

1. Диалог-вопрос

Диалоги этого типа строятся по модели:

- запрос общей или личной информации;
- ответ на вопрос (краткий или расширенный).

Для диалога-вопроса характерны вопросы общего характера: Кто это...? Что случилось...? Что за...? Что такое...? Что такое...? Что такое наука о... Эти вопросы волнуют ученого, природу объекта (явления), научное событие, результат действия и т. д. Кроме того, частные уточняющие вопросы о времени и месте события, цели действия, отличительных признаках предмета (явления): Что такое...? Что такое...? Что такое...? Что...? Какие признаки присущи...? Из чего состоит...? Возможны и вопросы-

предположения, то есть вопросы без вопросительного слова типа. Речевые реализации необходимы для построения унисонного диалога, необходимого для общения, например:

1) согласие с полученной информацией (я тоже так думаю; полностью согласен с Вами и под.);

2) иллюстрация информации (я могу проиллюстрировать этот пример; Это легко доказать тем, что...; Это можно показать на примере (чего?) и т. д.);

3) поддержание контакта с собеседником: а) привлечение внимания собеседника (прошу вас...; согласитесь, что...; вы думаете, что + перефразирование мыслей собеседника; и под.); б) запрос информации о мнении собеседника (Каково ваше мнение? Интересно услышать ваше мнение и под); в) побуждение собеседника к выражению своей позиции (я вас внимательно слушаю...; то, о чем вы говорите, очень интересно и под.); г) ограничение активности собеседника (Извините...; Разрешите прервать...; Простите, можно вопрос? и под.); д) просьба об исправлении способа передачи информации (Медленнее/громче, Пожалуйста; Пожалуйста, не так быстро... и т.д.).

4) собственное включение в разговор:

а) просьба дать слово (Позвольте мне сказать; Позвольте мне сказать несколько слов... и под.);

б) присоединение к уже высказанной точке зрения (я тоже думаю; здесь наши мнения совпадают и под.);

в) выражение сомнения в достоверности информации (Это сомнительно...; Нет полной уверенности, что...; Я не совсем уверен в этом... и ниже);

г) выражение несогласия с собеседником (Нам кажется, что... не прав; я думаю иначе; у меня другая точка зрения и т. д.);

д) выражение возражения (вызывает возражение...; я хотел бы возразить; у меня есть возражение и под.);

е) опровержение чужого мнения или позиции с приведением контраргументов (= наглядные примеры; ссылки на известных ученых; ссылки на общую память участников диалога): Начнем с того, что показываем...; А теперь обратимся к..., как уже было сказано...; В подтверждение сказанного приведем пример...; Это положение можно проиллюстрировать рядом примеров...; Некоторые исследователи считают, что...; по учению...; Как вы знаете...; Как вы помните...; И под.);

ж) объяснение своей позиции (Как нам кажется...; На наш взгляд...; Я думаю, что...; С нашей точки зрения... и т. д.); и) самокоррекция (в смысле...; хотелось бы сказать...; не совсем точно выразился... и под). ты читаешь? И что ты думаешь? Что вы об этом думаете? и т. д.)

5) подведение частных и общих итогов обсуждения, обобщение высказанных в ходе обсуждения сведений, расстановка акцентов (Так, таким образом...; На основании изложенного...; Необходимо сделать вывод о ...; Обобщая сказанное, сделаем вывод... и т.д.)

Диалогическая речь всегда мотивирована. Это означает, что мы всегда говорим по какой-то причине, с какой-то целью, которая определяется либо внешними, либо внутренними стимулами. Эту характеристику непременно нужно учитывать на начальном этапе. Нужно вызывать у ученика желание, потребность говорить, а для этого необходимо создавать условия, при которых появилось бы желание что-то сказать, выразить свои мысли, чувства, а не только воспроизводить чужие, как это часто происходит в школе, когда учащемуся не представляется такая возможность, а подменяется воспроизведением заученного наизусть. К таким условиям, прежде всего можно отнести использование таких стимулов, которые бы вызывали у учащегося потребность «выразить себя». Это возможно при создании благоприятного психологического климата располагающего к высказываниям, доброжелательного отношения с учителем и в коллективе класса, заинтересованность в выполнении предложенных заданий, стремление выполнить эти задания хорошо.

Список литературы:

1. Ильенко С.Г. Коммуникативный аспект рассмотрения предложения и вопрос о его признанных и неопознанных компонентах // Российские исследования: Избранные труды. СПб., 2003.
2. Бударagina Е.И. Средства создания образа адресата в художественном тексте: дис. дис. ... канд. филол. наук. М., 2006.
3. Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. М., 2009.
4. Виноградов В.В. Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения (на материале русского языка) // Вопросы языкознания. 1954. № 1. С. 3-29.
5. Швейцер А.Д. Современная социолингвистика: Теория, проблемы, методы. М., 2012.
6. <http://www.rb.ru/inform/48257.htm>